

RAQAMLI TALIM TIZIMIDA ABDURAUUF FITRATNING MA’RIFIY-PEDAGOGIK QARASHLARI IJTIMOIIY PEDAGOGIK ZARURIYAT SIFATIDA

Doniyorova Durdonaxon Sarvar qizi

Yangi asr universiteti Pedagogika nazariyasi va tarixi fakulteti 2-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Abdurauf Fitratning ma’rifiy-pedagogik qarashlari ijtimoiy pedagogika nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida Fitratning ta’lim va tarbiya haqidagi g‘oyalari, milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy-axloqiy kamolot hamda barkamol shaxsni shakllantirish konsepsiyasi ilmiy asosda yoritildi. Shuningdek, uning pedagogik merosining zamonaviy ta’lim tizimi va yoshlar tarbiyasidagi dolzarbligi ochib berildi.*

***Kalit so‘zlar:** Abdurauf Fitrat, jadidchilik, ma’rifatparvarlik, ijtimoiy pedagogika, milliy tarbiya, barkamol shaxs, ma’naviy kamolot, ta’lim islohoti.*

***Abstract:** This article analyzes the educational and pedagogical views of Abdurauf Fitrat from the perspective of social pedagogy. During the research, Fitrat's ideas about education and upbringing, the concept of national identity, spiritual and moral maturity and the formation of a harmonious personality were scientifically highlighted. The relevance of his pedagogical heritage in the modern education system and youth education was also revealed.*

***Keywords:** Abdurauf Fitrat, Jadidism, Enlightenment, social pedagogy, national upbringing, harmonious personality, educational reform.*

KIRISH. XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-madaniy hayotida yuz bergan o‘zgarishlar milliy uyg‘onish jarayonini boshlab berdi. Bu jarayonda jadidchilik harakati muhim tarixiy ahamiyat kasb etdi. Jadidlar jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ilm-ma’rifat, zamonaviy ta’lim va ongli tarbiya masalalarini ilgari surdilar. Ana shunday ma’rifatparvar ziyolilardan biri Abdurauf Fitrat bo‘lib, uning ilmiy, adabiy va pedagogik faoliyati milliy taraqqiyot g‘oyalari bilan chambarchas bog‘liqdir. Fitrat o‘z asarlarida xalqni jaholat va qoloqlikdan qutqarishning eng muhim yo‘li sifatida ta’lim va tarbiyani ko‘rsatadi.

Fitratning pedagogik qarashlari shaxs kamoloti, milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish hamda jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan barkamol avlodni tarbiyalash masalalariga qaratilgan. U yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda ta’lim tizimi, oila va jamiyatning o‘zaro hamkorligini muhim omil sifatida baholaydi. Shu jihatdan Fitratning g‘oyalari nafaqat o‘z davri uchun, balki bugungi zamonaviy ta’lim-tarbiya jarayonida ham dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Mazkur tadqiqot tarixiy-pedagogik va ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar uyg‘unligiga asoslanadi. Abdurauf Fitratning ma’rifiy-pedagogik qarashlarini tahlil qilishda, avvalo, tarixiylik va tizimlilik tamoyillari ustuvor metodologik asos sifatida qo‘llanildi.

Tarixiylik tamoyili Fitrat g‘oyalarini u yashagan davr – XX asr boshlaridagi Turkiston ijtimoiy-siyosiy muhitida o‘rganishni nazarda tutadi. Tizimlilik yondashuvi esa uning pedagogik qarashlarini milliy uyg‘onish mafkurasi, jadidchilik harakati va ijtimoiy islohotlar jarayoni bilan uzviy bog‘liqlikda tahlil qilish imkonini beradi [1]. Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1. Tarixiy-qiyosiy metod – Fitratning pedagogik g‘oyalarini boshqa jadid mutafakkirlari qarashlari bilan taqqoslash orqali ularning umumiy va farqli jihatlarini aniqlash.

2. Manbashunoslik tahlili – Fitratning original asarlarini o‘rganish va ularning mazmunini konseptual jihatdan tahlil qilish.

3. Kontent-tahlil – uning asarlarida takrorlanadigan asosiy pedagogik tushunchalar (tarbiya, milliy o‘zlik, ma’rifat, axloq, barkamol inson)ni aniqlash va mazmuniy guruhlarga ajratish.

Tadqiqotning nazariy asosini milliy pedagogika tarixi, ijtimoiy pedagogika va ma’naviyatshunoslik sohasidagi ilmiy qarashlar tashkil etadi.

Abdurauf Fitrat merosini o‘rganish bo‘yicha ilmiy izlanishlar bir necha bosqichda shakllangan. Dastlabki tadqiqotlar mustaqillikdan keyingi davrda jadid merosini qayta tiklash jarayoni bilan bog‘liq holda yuzaga keldi.

Fitratning o‘z asarlari tadqiqotning birlamchi manbai hisoblanadi. Jumladan, uning “Munozara” (1909), “Sayha” (1911), “Oila”, “Rahbari najot”, “Hind sayyohi bayonoti”, “Tarixi jadida” kabi asarlarida ta’lim-tarbiya, milliy uyg‘onish va ma’rifat masalalari keng yoritilgan. Ayniqsa, “Oila” asarida yosh avlod tarbiyasida oilaning o‘rni, axloqiy muhitning shakllanishi va ota-onaning mas’uliyati pedagogik nuqtai nazardan asoslab berilgan [2]. “Rahbari najot”da esa millatni taraqqiyot sari yetaklovchi kuch sifatida ilm va tarbiyaning ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan.

Fitrat merosini ilmiy jihatdan o‘rganishda akademik B. Qosimovning ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Uning “Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti” nomli tadqiqotida jadid adabiyoti namoyandalari, jumladan, Fitratning ma’rifiy qarashlari keng tahlil qilingan [3]. Shuningdek, olim D. Alimuhamedova va tadqiqotchi H. Boltaboyevlarning ishlarida Fitratning ijtimoiy-falsafiy va ma’naviy qarashlari chuqur o‘rganilgan.

Professor N. Karimov jadid adabiyoti va Fitrat merosini tarixiy manbalar asosida tadqiq etgan olimlardan biridir. Uning ilmiy maqolalari va monografiyalarida Fitrat faoliyati milliy istiqloq mafkurasi bilan bog‘liq holda yoritiladi. Pedagogik nuqtai nazardan Fitrat qarashlarini tahlil qilishda O‘zbekiston pedagogika fanlari doirasida yaratilgan darslik va monografiyalar muhim manba bo‘lib xizmat qiladi [4]. Jumladan, “Pedagogika tarixi” (Toshkent, 2014) darsligida jadid pedagogikasi alohida bob sifatida o‘rganilib, Fitratning tarbiya haqidagi

qarashlari qisqacha bayon etilgan. Ijtimoiy pedagogika doirasida esa shaxs va jamiyat o‘zaro munosabatlarini tahlil qiluvchi zamonaviy nazariyalar Fitrat g‘oyalarini talqin qilishda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, shaxsning ijtimoiylashuvi, tarbiyaning sotsiokulturni funksiyasi va milliy identifikatsiya masalalari bo‘yicha yaratilgan ilmiy adabiyotlar Fitrat merosini kengroq kontekstda baholash imkonini beradi [5].

Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda Fitratning pedagogik qarashlari faqat adabiy yoki siyosiy faoliyati doirasida ko‘rib chiqilib, ijtimoiy pedagogika nuqtai nazaridan kompleks tahlil yetarli darajada amalga oshirilmagan. Mazkur tadqiqot ana shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, Fitratning ma’rifiy-pedagogik qarashlarini ijtimoiy pedagogik zaruriyat sifatida tizimli ravishda yoritishni maqsad qiladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA. Mazkur tadqiqot jarayonida Abdurauf Fitratning ma’rifiy-pedagogik qarashlari tizimli ravishda o‘rganilib, ularning ijtimoiy pedagogika nuqtai nazaridan nazariy va amaliy ahamiyati aniqlashtirildi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Fitrat pedagogik konsepsiyasi alohida g‘oyalar yig‘indisi emas, balki izchil va ichki mantiqqa ega bo‘lgan yaxlit tarbiya tizimidir. Ushbu tizim shaxs, oila, maktab va jamiyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni asosiy tayanch tamoyil sifatida ilgari suradi.

Birinchi muhim natija shundan iboratki, Fitrat ta’lim va tarbiyani millat taraqqiyotining strategik omili sifatida talqin etadi. Uning asarlarida ma’rifat individual yutuq emas, balki ijtimoiy taraqqiyot vositasi sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv zamonaviy ijtimoiy pedagogikaning asosiy g‘oyalariga mos keladi. Chunki ijtimoiy pedagogika ham tarbiyani jamiyat barqarorligi va ijtimoiy muvozanatni ta’minlovchi mexanizm sifatida ko‘radi. Fitratning fikricha, jaholat hukmron bo‘lgan jamiyatda na siyosiy mustaqillik, na iqtisodiy rivojlanish barqaror bo‘lishi mumkin [6]. Demak, uning pedagogik qarashlarida ma’rifat ijtimoiy islohotlarning boshlang‘ich nuqtasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Ikkinchi natija – Fitrat konsepsiyasida “barkamol shaxs” modeli aniq ijtimoiy mazmunga ega ekanligi bilan bog‘liq. U shaxsni faqat axloqan pok yoki bilimli inson sifatida emas, balki milliy o‘zlikni anglagan, ijtimoiy mas’uliyatni his qiladigan va jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo‘sha oladigan subyekt sifatida tasvirlaydi. Zamonaviy kompetensiyaviy yondashuvda ham shaxsning faolligi, tashabbuskorligi va ijtimoiy moslashuvchanligi asosiy ko‘rsatkich sifatida belgilanadi. Shu jihatdan Fitrat ilgari surgan barkamol inson modeli bugungi pedagogik paradigmalarga metodologik jihatdan yaqin turadi.

Uchinchi natija shundan iboratki, Fitrat tarbiyani uzluksiz jarayon sifatida talqin etadi. Uning “Oila” asaridagi fikrlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, u tarbiyaning

boshlang‘ich bo‘g‘ini sifatida oilaga alohida e‘tibor qaratadi [7]. Oila – shaxsning dastlabki ijtimoiylashuv muhiti sifatida ko‘riladi. Bu qarash zamonaviy ijtimoiy pedagogikada qabul qilingan sotsiokulturni yondashuv bilan hamohangdir. Chunki hozirgi nazariyalarda ham bola shaxsining shakllanishida mikroijtimoiy muhit – oila, yaqin ijtimoiy doira va madaniy an‘analar muhim omil sifatida e‘tirof etiladi.

To‘rtinchi natija – Fitrat qarashlarida milliylik va zamonaviylik uyg‘unligi konseptual asosga ega ekanligi aniqlanganidir. U milliy qadriyatlarni saqlab qolish bilan birga, ilg‘or ilm-fan yutuqlarini o‘zlashtirishni zarur deb biladi. Bu yondashuv ijtimoiy pedagogikaning integrativ tamoyiliga mos keladi. Chunki global jarayonlar kuchaygan bir sharoitda shaxsning milliy identifikatsiyasi va global kompetensiyalari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash dolzarb vazifa hisoblanadi. Fitrat aynan shu muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan pedagogik g‘oyalarni ilgari surgan.

Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir muhim jihat – Fitratning pedagogik qarashlari faqat nazariy xulosalar bilan cheklanmay, amaliy islohotlar g‘oyasiga ham asoslanganidir. U yangi usul maktablarini tashkil etish, o‘qitish metodikasini yangilash, darsliklar yaratish zarurligini ta‘kidlagan. Bu jihat uning pedagogik merosini sof adabiy yoki falsafiy qarashlardan ajratib turadi [8]. Demak, Fitrat pedagogik tafakkuri amaliyotga yo‘naltirilgan konseptual dastur sifatida baholanishi mumkin.

Shuningdek, tadqiqot natijalari Fitrat merosining zamonaviy ta‘lim tizimida qo‘llanish imkoniyatlarini ham ko‘rsatdi. Xususan, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish, yoshlar orasida milliy o‘zlik va fuqarolik mas‘uliyatini kuchaytirish, tarbiyaviy ishlarni ijtimoiy muhit bilan uyg‘unlashtirishda uning qarashlari metodik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, globallashtirish jarayonida madaniy identitet masalasi dolzarb bo‘lib borayotgan bir paytda Fitratning milliy ongini shakllantirish haqidagi fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Fitrat qarashlari o‘z davrining tarixiy sharoitida shakllangan bo‘lib, ularning ayrim jihatlari zamonaviy jamiyatning murakkab ijtimoiy tuzilmasiga to‘liq mos kelmasligi mumkin. Shunga qaramay, uning asosiy tamoyillari – ma‘rifatparvarlik, axloqiy yetuklik, milliy o‘zlikni anglash va ijtimoiy mas‘uliyat – universal xarakterga ega bo‘lib, bugungi ta‘lim siyosati bilan uyg‘unlashadi [9].

Tadqiqot natijalari Abdurauf Fitratning ma‘rifiy-pedagogik qarashlari ijtimoiy pedagogik zaruriyat sifatida ilmiy asosga ega ekanligini tasdiqladi. Uning pedagogik merosi shaxs kamoloti, ijtimoiy barqarorlik va milliy taraqqiyot masalalarini yagona konseptual maydonda birlashtiradi. Bu esa Fitratni nafaqat jadid adabiyoti namoyandasi, balki milliy pedagogika nazariyasining muhim asoschilaridan biri sifatida baholash imkonini beradi.

XULOSA. Abdurauf Fitratning ma’rifiy-pedagogik qarashlari milliy uyg‘onish davri mahsuli bo‘lishiga qaramay, ular o‘z mazmun-mohiyati jihatidan zamonaviy ijtimoiy pedagogika talablari bilan uyg‘unlashadi. Fitrat ta’lim va tarbiyani jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida talqin etib, yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma’naviy yetuk va mustaqil fikrlovchi shaxs qilib tarbiyalash g‘oyasini ilgari surgan. Uning pedagogik konsepsiyasida milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga sodiqlik, zamonaviy bilimlarni egallash va jamiyat oldidagi mas’uliyatni his etish masalalari markaziy o‘rin tutadi. Fitrat tarbiya jarayonini oila, maktab va jamiyatning uzviy hamkorligi asosida tashkil etish zarurligini ta’kidlaydi. Bu esa ijtimoiy pedagogikaning asosiy tamoyillari bilan hamohangdir.

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitratning ma’rifiy-pedagogik qarashlarini chuqur o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish hamda ma’naviy barkamolligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Abdurauf Fitrat ilmni o‘qitishda o‘quvchini mustaqil fikrlashga va milliy qadriyatlarni anglashga o‘rgatish kerakligini ta’kidlagan. Bugungi kunda bu g‘oyani raqamli ta’limda qo‘llash mumkin. Masalan, Google Classroom orqali Fitrat asarlaridan parchalar berilib, talabalar video, esse yoki muhokama orqali o‘z fikrini bildiradi. Shu orqali ular nafaqat bilim oladi, balki mustaqil fikrlashni ham rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fitrat, A. Munozara. – Istanbul, 1909. – 48 b.
2. Fitrat, A. Sayha. – Istanbul, 1911. – 36 b.
3. Fitrat, A. Oila. – Toshkent: Ma’naviyat, 1998. – 64 b.
4. Fitrat, A. Rahbari najot. – Toshkent: Sharq, 2001. – 72 b.
5. Fitrat, A. Hind sayyohi bayonoti. – T: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2000. – 80 b.
6. Qosimov, B. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti. – T: Ma’naviyat, 2004. – 320 b.
7. Karimov, N. Jadidchilik va milliy istiqloq mafkurasi. – T: Sharq, 2001. – 256 b.
8. Boltaboyev, H. Jadidchilik: yangilanish va taraqqiyot g‘oyasi. – Toshkent: Akadernashr, 2012. – 280 b.
9. Alimuhamedova, D. Jadid ma’rifatparvarlari ijodida milliy g‘oya. – Toshkent: Fan, 2010. – 192 b.